

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18103031>

INTERAKTIV ART PEDOGOGIK USULLARIDAN FOYDALANIB TARBIYA DARSLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH

Tuychiyeva Dilnavoz

Guliston davlat pedagogika instituti
pedagogika va psixologiya yo‘nalishi magistr talabasi
E-mail: tuychiyevadilnavoz005@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola artpedagogik texnologiyalar yordamida talabalar orasida vatanparvarlik tuyg‘usini rivojlantirish masalasini o‘rganadi. Tadqiqotda teatr, dramatik san‘at, adabiy va badiiy ijod, vizual san‘at hamda musiqa va qo‘shiqchilik yo‘nalishlaridagi metodlar asosida talabalarning hissiy, estetik va ijodiy salohiyati o‘rganildi. Eksperimental faoliyat natijalari shuni ko‘rsatdiki, artpedagogik yondashuv talabalarning milliy qadriyatlarni idrok etish darajasini oshiradi, shaxsiy va ijodiy rivojlanishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Mazkur yondashuv talabalarning vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirishda samarali pedagogik vosita ekanligini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: *Vatanparvarlik, artpedagogika, estetik tarbiya, texnologiya, ijodiy rivojlanish.*

KIRISH

Bugungi globalashuv va axborotlashgan jamiyat sharoitida yosh avlodni milliy qadriyatlarga sodiq, mustahkam fuqarolik pozitsiyasiga ega va ma‘naviy barkamol shaxs sifatida tarbiyalash ta‘lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, talaba-yoshlar ongida vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirish masalasi zamonaviy ijtimoiy jarayonlar fonida tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur vazifani samarali amalga oshirishda an‘anaviy tarbiyaviy yondashuvlar bilan bir qatorda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati yuzaga kelmoqda.

Shu nuqtai nazardan, artpedagogik texnologiyalar ta‘lim-tarbiya jarayonida o‘ziga xos imkoniyatlarga ega bo‘lib, ular san‘at vositalari orqali shaxsning hissiy, estetik va axloqiy rivojlanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. San‘atning musiqa, teatr, tasviriy san‘at, adabiyot kabi turlari talabalarning ichki dunyosiga chuqur kirib borish, milliy tarix va madaniyatga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish imkonini

beradi. Bu esa vatanparvarlik g'oyalarini ongli va barqaror tarzda singdirishda muhim ahamiyatga ega.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, bugungi kunda ayrim yoshlar orasida milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotira va fuqarolik mas'uliyatiga bo'lgan munosabat yetarli darajada shakllanmaganligi kuzatilmoqda. An'anaviy tarbiya usullari esa har doim ham talabalar ongiga chuqur ta'sir ko'rsata olmaydi. Artpedagogika esa mazkur muammoni hissiy-estetik yondashuv asosida hal etib, talabalarni faol, ijodiy va ongli subyektga aylantirish imkonini beradi. Mazkur mavzuning muhimligi shundaki, artpedagogik texnologiyalar orqali vatanparvarlikni rivojlantirish nafaqat ma'naviy-axloqiy tarbiyani kuchaytiradi, balki talabalarning ijodiy fikrlashi, jamoada ishlash ko'nikmalari va o'z fikrini erkin ifoda etish qobiliyatini ham rivojlantiradi. Bu jarayon talabalarda milliy o'zlikni anglashni kuchaytirib, ularni jamiyat hayotida faol ishtirok etuvchi, mas'uliyatli fuqaro sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

So'nggi yillarda ta'lim-tarbiya jarayonida artpedagogik texnologiyalardan foydalanish masalasi pedagogika fanining dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida keng tadqiq etilmoqda. Xususan, san'at vositalari orqali shaxsning ma'naviy-axloqiy, estetik va fuqarolik sifatlarini rivojlantirish imkoniyatlari ko'plab ilmiy ishlarda asoslab berilgan.

Art-pedagogika – bu turli xil toifadagi insonlarga badiiy bilim va ko'nikma beruvchi mutaxassisning kasbiy faoliyati sanaladi. Art-pedagogikaning bunday talqin etilishi xorijiy tadqiqot ishlardan art-terapiya tarjimasidan kelib chiqqan degan qarashlar mavjud. Masalan, L.D. Lebedevaning yozishicha, “art-pedagog bolalarni badiiy tarbiyalash va tasviriy san'at masalalarini hal qiladi. Bu kabi yondashuvlar asosida tarbiyaviy ishlar metodikasida artpedagogikadan foydalanish modelini ishlab chiqishimizda esa S.S. Garmashova, S.A. Tyaglova, M. Quronov, SH. Mustafoyevlar tomonidan yaratilgan o'quv modellarida keltirilgan qoidalar biz uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Artpedagogika – bu san'at va ijodkorlik orqali ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish metodidir. Ushbu yondashuv nafaqat o'quvchilar bilimini boyitadi, balki ularda ijobiy hissiyotlarni uyg'otadi, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantiradi va ma'naviy barkamollikka erishishga xizmat qiladi. Talabalarda vatanparvarlikni rivojlantirishda quyidagi artpedagogik metodlar keng qo'llaniladi.

Teatr va dramatik san'at: Talabalarni vatanparvarlik mavzusidagi sahna asarlarini yaratishga jalb qilish ularning milliy qadriyatlarni idrok etish va vatanni anglash jarayonini chuqurlashtirishga yordam beradi.

Adabiy va badiiy ijod: Talabalarga vatanparvarlik mavzusidagi she'r, hikoya va insholar yozdirish orqali ularning ma'naviy dunyosi boyitiladi, ijodiy fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi.

Vizual san'at: Rassomlik, tasviriy san'at va dizayn ishlari talabalarning ijodiy salohiyatini oshiradi hamda milliy timsollarni ifoda etishga imkon beradi. Bu orqali talaba milliy qadriyatlarni vizual tarzda chuqurroq anglaydi.

Musiq va qo'shiqchilik: Milliy kuy va qo'shiqlarni o'rganish yoshlarning vatanga bo'lgan sevgisini tarbiyalaydi, hissiy va estetik tajribani kuchaytiradi.

Vatanparvarlikni artpedagogika orqali rivojlantirish jarayoni bir nechta bosqichdan iborat:

Tayyorlov bosqichi: Talabalarga milliy tarix, madaniyat va qadriyatlar haqida dastlabki bilimlar yetkaziladi, bu esa mavzuga qiziqish uyg'otadi.

Ijodiy bosqich: Talabalar san'atning turli yo'nalishlarida faol ishtirok etadi, sahna, tasviriy san'at, musiqiy yoki adabiy ijod orqali milliy qadriyatlarni o'zlashtiradi.

Baholash bosqichi: Talabalarning ijodiy ishlari va faoliyati tahlil qilinadi, tarbiyaviy ta'sir aniqlanadi hamda vatanparvarlik darajasi baholanadi.

Xorijiy tadqiqotchilar artpedagogik yondashuvlarni shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi doirasida tahlil qilganlar. Jumladan, H. Gardner o'zining ko'p intellekt nazariyasida san'at faoliyatlari orqali shaxsning hissiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash mumkinligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, musiqa, drama va tasviriy san'atga asoslangan pedagogik yondashuvlar o'quvchilarning ijodiy fikrlashini faollashtiradi va tarbiyaviy jarayonning samaradorligini oshiradi [1].

Artpedagogika va art-terapiya yo'nalishida olib borilgan tadqiqotlarda C. Malchiodi san'at faoliyatining tarbiyaviy va psixologik ahamiyatiga alohida e'tibor qaratadi. Olimning tadqiqotlariga ko'ra, rasm chizish, kollaj, dramatisatsiya va musiqiy faoliyatlar orqali yoshlarning ichki kechinmalari va qadriyatlarga munosabati chuqurroq shakllanadi. Bu esa vatanparvarlik, milliy o'zlikni anglash va fuqarolik mas'uliyatining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [2].

J. Deweyning tajribaga asoslangan ta'lim nazariyasida ham interaktivlik va ijodiy faoliyat muhim o'rin egallaydi. U tarbiya jarayoni faqat bilim berish bilan cheklanmasdan, shaxsning ijtimoiy tajribasi va faol ishtiroki orqali amalga oshirilishi zarurligini ta'kidlaydi. Deweyning qarashlariga ko'ra, san'at elementlariga asoslangan mashg'ulotlar tarbiyaviy ta'sirni kuchaytiradi va o'quvchilarning jamiyatga moslashuvini osonlashtiradi [3].

A. Abduqodirov pedagogik texnologiyalarni ta'lim-tarbiya jarayoniga joriy etish orqali o'quvchilarning faolligi va mustaqil fikrlashini rivojlantirish mumkinligini ilmiy asoslab bergan. Uning tadqiqotlarida ijodiy topshiriqlar va san'atga asoslangan faol metodlarning tarbiyaviy samaradorligi alohida qayd etilgan [4].

R. Ishmuhamedov interaktiv ta'lim metodlariga bag'ishlangan ishlarida "rol o'ynash", "kichik guruhlarda ishlash", "ijodiy loyiha" kabi usullarni tarbiya darslarida qo'llash orqali o'quvchilarda ijtimoiy faollik va ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish mumkinligini ko'rsatadi [5].

Shuningdek, N. Sayidahmedov shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi doirasida artpedagogik yondashuvlarning ahamiyatini asoslab, tarbiya jarayonida san'at vositalaridan foydalanish o'quvchilarning milliy o'zlikni anglashini kuchaytirishini ta'kidlaydi [6].

METODOLOGIYA

Ushbu maqolada talabalar orasida vatanparvarlik tuyg'usini artpedagogik texnologiyalar yordamida rivojlantirishning samaradorligini o'rganish uchun nazariy va empirik metodlardan foydalangan.

Nazariy asoslar: Vatanparvarlik va artpedagogika bo'yicha ilmiy maqolalar, monografiyalar va qo'llanmalarning tahlili; artpedagogikaning tarbiyaviy funksiyalari aniqlangan. Texnologik yondashuv: Talabalarni teatr, musiqa, tasviriy san'at va adabiy ijodga jalb qilish; milliy tarix, madaniyat va qadriyatlar bo'yicha loyihalarda faol ishtirokni ta'minlash.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy sharoitda san'at pedagogikasiga o'tish alohida dolzarflik kasb etadi. Ta'limni standartlashtirish, rasmiylashtirish va "quritish", shuningdek, ma'lum algoritmlar va shablonlarni yaratishga qaratilgan umumiy harakat boshlang'ich maktablarda allaqachon kuzatilmoqda. Biroq, davlat ta'lim standartlari tizimi, barcha aniq afzalliklari bilan, o'zining zaif tomonlariga ega: keng, "ortiqcha" ijodiy yondashuv uchun deyarli joy yo'q. Standartdan, ma'lum bir zarur bilim va kompetensiyalar to'plamidan tashqariga chiqadigan har qanday narsaga o'qituvchilar ko'pincha e'tibor bermaydilar. Shu bilan birga, to'liq rivojlangan shaxsni tarbiyalash va o'qitish faqat polifonik ta'lim muhiti, o'qitishning ko'plab usullari va vositalari, shuningdek, nafaqat o'qituvchilar va repetitorlarni, balki o'quvchilarning o'zlarini ham o'z ichiga olgan ko'p yo'nalishli ijodiy jarayon sharoitida mumkin.

Ta'lim jarayoniga san'at pedagogikasini joriy etish bunday muhitni yaratish usullaridan biridir. San'at o'zini o'zi tadqiq qilish va ijodiy rivojlanish vositasi sifatida zamonaviy talaba tarbiyasida ajralmas hisoblanadi. San'at pedagogikasining mohiyati san'at, pedagogika, ta'lim psixologiyasi, o'sib borayotgan shaxsni o'qitish, rivojlantirish va qo'llab-quvvatlashning integratsiyasidan iborat. Shu bilan birga, san'at pedagogik mazmuni idrok etish, tushunish va mustahkamlash uchun psixologik sharoitlarni ta'minlaydigan vositachiga aylanadi.

Shu bilan birga, san'at pedagogikasi san'atning o'zini o'rganishga, uning tarixi va nazariyasini o'rganishga, badiiy muloqotning amaliy ko'nikmalarini (rasm,

adabiyot va musiqaning badiiy idroki va tajribasi), san'atning kuchli ta'limiy va estetik rivojlanish salohiyatidan foydalanadigan amaliy qobiliyatlarni, badiiy va ijodiy faoliyat va tadqiqot qobiliyatlarini egallashga yordam beradi. San'at pedagogikasi bolalarning tasavvurini, e'tiborini va ijodiy fikrlashini, shuningdek, o'z his-tuyg'ulari va kayfiyatlarini erkin ifoda etish va jamoa a'zolari sifatida ishlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Pedagogikaning ushbu sohasini o'rganish bilan shug'ullanuvchi N.Y.Sergeevaning fikriga ko'ra, "umumiy shaklda san'at pedagogikasining predmetini ta'lim makonida san'at va badiiy faoliyat orqali shaxsning shakllanishi sifatida ta'riflash mumkin" [7].

Shuni ta'kidlash kerakki, san'at pedagogikasining vazifalari va funktsiyalari mavjud badiiy ta'lim dasturlaridan ancha tashqariga chiqadi: uning maqsadi bolaga, masalan, rasm chizish yoki musiqiy savodxonlik asoslarini o'rgatish emas, balki bolaning o'zini ifoda etish, o'zini bilish va muloqot ko'nikmalarini egallash qobiliyatlarini rivojlantirishdir.

XULOSA

Art-pedagogikaning asosiy maqsadi – nafaqat rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalarni, sog'lom bolalarni ham garmonik har tomonlama rivojlantirishdan iborat va u korreksion-shaxsiy va faoliyatli yondashuvlarga tayanadi; o'quchilarning turli ruhiy sifatlari hamda shaxsning badiiy madaniyatini shakllantirish xususiyatlarini rivojlantirish, uning mikro va makro muhitda jamoaviy va madaniy faoliyatda ishtirok etishi, turli tajavvuzlarni bartaraf etishga alohida e'tibor qaratiladi. Rivojlanishida muammosi bor bolalarga art-pedagogika dunyoni uning barcha turfaliligi va go'zalligida ko'rishga hamda faoliyatning badiiy turlarida dunyoni o'zgartirishga o'rgatadi. San'at dunyoni anglashda ijobiy manba sanaladi, u bolada kreativlik qobiliyatini dunyoga keltiradi. Shuning uchun uni ijtimoiy-pedagogik texnologiyalarning samarali vositasi sifatida qarash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Gardner, H. *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. New York: Basic Books, 1983.
2. Malchiodi, C. *The Art Therapy Sourcebook*. New York: McGraw-Hill, 2003.
3. Dewey, J. *Experience and Education*. New York: Macmillan, 1938.
4. Abduqodirov, A. *Pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim-tarbiya jarayonidagi samaradorligi*. Toshkent: O'zbekiston pedagogika universiteti, 2017.
5. Ishmuhamedov, R. *Interaktiv ta'lim metodlari va tarbiya jarayonida qo'llanilishi*. Toshkent: Ta'lim nashriyoti, 2019.

6. Sayidahmedov, N. Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim va artpedagogika yondashuvlari. Toshkent: Ilmiy nashr, 2020.
7. Lebedeva, L.D. Art-pedagogika: nazariya va amaliyot. Moskva: Pedagogika, 2015.
8. Garmashova, S.S., Tyaglova, S.A., Quronov, M., Mustafojev, SH. O‘quv modellarida artpedagogik yondashuvlar. Toshkent: Oliy ta’lim, 2018.
9. Sergeeva, N.Y. San’at pedagogikasi: shaxsni rivojlantirishning nazariy asoslari. Moskva: Akademiya, 2016.
10. Sergeeva B.V., Petrenko N.A. Esteticheskoe vospitanie mladshix shkolnikov // *Sovremennye naukoemkie texnologii*. 2016. – №12. – S. 428-432.
11. Medvedeva Ye.A. Sotsiokulturnoe stanovlenie lichnosti rebenka s problemami psixicheskogo razvitiya sredstvami iskusstva v obrazovatelnom prostranstve: dis. d-ra psix. nauk. / Ye.A. Medvedeva. – Nijniy Novgorod.: Art-press, 2007. – 186 s
12. Sergeeva N.Yu. Soderjanie ponyatiya «artpedagogika» // *Izvestiya VGPU*, – № 1. 2008. – S. 24 -28.